

TÍTULO: CUIDADOS EM ESTOMATERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS CRÔNICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17765149

AUTORES: MARIA GABRIELLA SANTOS BARROS, FRANCISCA RAYANE FEITOZA LEDO, SAMARA FERREIRA PEQUENO LEITE, JAMINE BORGES DE MORAES¹, ALISSON ALVES HOLANDA, MATEUS WILIAN DO NASCIMENTO, GISLAINE LOIOLA SARAIVA FREITAS.

INTRODUÇÃO: AS LESÕES CRÔNICAS, COMO ÚLCERAS DE PÉ, APRESENTAM DESAFIOS SIGNIFICATIVOS NO MANEJO DE PACIENTES IDOSOS COM COMORBIDADES. A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO É ACENTUADA PELA PRESENÇA DE HIPERTENSÃO, DIABETES E USO DE MÚLTIPLOS MEDICAMENTOS, FATORES QUE COMPROMETEM A CICATRIZAÇÃO. EM CONTEXTOS DE RECURSOS LIMITADOS, A UNIDADE DE ESTOMATERAPIA TEM PAPEL ESSENCIAL NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADOS QUE FAVOREÇAM A CICATRIZAÇÃO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA EQUIPE DE ESTOMATERAPIA NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS COM LESÕES CRÔNICAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO INTERIOR DO CEARÁ, DESTACANDO ESTRATÉGIAS, DESAFIOS ENFRENTADOS E RESULTADOS OBTIDOS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDO A PARTIR DA VIVÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE ESTOMATERAPIA DA ZONA RURAL, ENTRE OUTUBRO DE 2024 E JUNHO DE 2025. NESSE PERÍODO, A EQUIPE ACOMPANHOU USUÁRIOS COM FERIDAS CRÔNICAS, EM SUA MAIORIA IDOSOS E PORTADORES DE ÚLCERA DO PÉ DIABÉTICO. AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS INCLUÍRAM CURATIVOS REGULARES COM MATERIAIS DISPONÍVEIS (GAZE SECA E SULFADIAZINA DE PRATA), DESBRIDAMENTO DE TECIDOS INVIÁVEIS E MONITORAMENTO PERIÓDICO DA EVOLUÇÃO DAS LESÕES. **RESULTADOS:** O TRABALHO FOI MARCADO PELA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO FRENTE À ESCASSEZ DE RECURSOS, EXIGINDO CRIATIVIDADE E ARTICULAÇÃO MULTIPROFISSIONAL. OBSERVOU-SE QUE A ADESÃO AO TRATAMENTO, ASSOCIADA AO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO, CONTRIBUIU PARA EVOLUÇÃO POSITIVA DA CICATRIZAÇÃO. A EXPERIÊNCIA DESTACOU A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO ENTRE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, FORTALECENDO A CONFIANÇA E A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO CUIDADO. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU QUE, MESMO EM CENÁRIOS DE LIMITAÇÃO DE RECURSOS, O TRABALHO DA EQUIPE DE ESTOMATERAPIA É FUNDAMENTAL PARA A REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM FERIDAS CRÔNICAS. ESTRATÉGIAS SIMPLES, QUANDO ASSOCIADAS AO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO E AO CONTROLE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, PODEM GERAR RESULTADOS SIGNIFICATIVOS.

PALAVRAS-CHAVE: PÉ DIABÉTICO, ESTOMATERAPIA, CICATRIZAÇÃO.